

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHERWIN ANTHONY M. NEBIT, MAEd, LPT

Instructor IV

University of Santo Tomas – General Santos

sherwinnebit@gmail.com

“PINTANG WALANG KULAY”

Naranasan mo na bang hapusin ang hubog ng isang bahaghari pagkatapos ng ulan? O damhin ang pintig ng kulay pula sa tindi ng sikat ng araw sa tanghali? Sabi nila, ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay hindi ang pagsikat ng araw sa dalampasigan, kundi ang kakayahang masaksihan ang repleksyon ng sarili sa mga mata ng taong mahal mo.

Minsan, ang katahimikang dala ng kadiliman ay napagkakamalang kapayapaan. Ngunit sa aking mundo, ang kadiliman ay parang malapot na pinturang itim na nakapahid sa aking mga talukap. Ang bawat "asul ng dagat," bawat "lunti ng damo," at bawat "ginto ng umaga" ay tila mga estranghero sa isang bangkete—ramdam ko ang kanilang presensya subalit hindi ko mayakap ang kanilang anyo. Sila'y nananatiling abstraktong konsepto sa malamig na sulok ng aking gunita.

Sa mga oras na kaharap kita, bumubuo ako ng mga imahe sa aking isipan na kasing-linaw ng diyamante. Inilalapat ko ang bawat detalye ng iyong boses upang maging isang obra maestrang dibuho. Subalit sa sandaling idilat ko ang aking mga mata, ang itim ay nananatiling itim lamang. Walang hugis. Walang anino. Isang bakanteng canvass ang aking pagkatao kung saan ang tanging gumuguhit ay ang haplos ng hanging pagod na sa paghahanap ng kulay.

Naging dalubhasa ako sa sining ng pakiramdam at pakikinig. Doon ko naikukubli ang lahat ng mga larawang hindi kailanman maipapinta sa anumang kahoy na tabla. Ang bawat buntong-hininga mo ay isang hagod ng brotsa; ang bawat tawa ay isang pagsabog ng liwanag. Ngunit sapat ba ang drowing sa aking isip upang ilahad ang lalim ng aking pagnanais na makita ka? Sapat ba ang hagod ng aking mga palad upang itawid ang tulay ng pagkakaunawaan?

Hindi madali ang mapag-iwanan ng liwanag. Para akong isang pintor na may imahinasyon ngunit walang mga kamay, o isang manlalakbay na may mapa ngunit walang sulo. Ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng ilaw; ito ay isang higanteng pader na unti-unting lumalamon sa aking ugnayan sa mundo.

Marahil nagtataka ka kung bakit mas pinili kong isulat ito kaysa ilarawan sa harap mo gamit ang mga kumpas ng aking kamay. Marahil iniisip mo rin na ako ay walang pakialam sa rikit ng paligid, o sadyang mapagpanggap lamang sa agos ng biswal na mundo. Akala mo ba ay ayaw ko lang tumingin? Akala mo ba ay sadyang seryoso lang ang aking pagkatao kaya laging nakapikit o nakatitig sa kawalan?

Huwag kang malito sa aking diretsong tingin. Huwag mong isipin na ang aking hindi pagkurap ay isang paghamon o malalim na pag-iisip.

Sapagkat sa likod ng mga matalingahagang salitang ito, sa likod ng sining at tayutay na aking inilatag, ay ang mapait na realidad na hindi kayang baguhin ng anumang pagsisikap. Gusto kong mamangha sa ganda ng mukha mo hanggang sa mangilid ang luha sa aking mga mata, gusto kong sabihin sa iyo kung gaano ka kaganda sa pamamagitan ng paghahambing sa iyo sa mga bituin...

Ngunit paano ko iyon gagawin?

Paano ko makikita ang lahat, kung sa mundong ito ng mga kulay at liwanag, ang aking mga mata ay mga bintanang may permanenteng rehas at ang aking paningin ay selyado ng tadhana?

Hindi ko pinili ang kadiliman. Ang kadiliman ang pumili sa akin. Dahil mula nang isilang ako sa mundong ito, ni isang silahis ng ilaw, ni isang anino ng anyo, ay hindi kailanman nakapasok sa aking mga mata.

Ako ay hindi makakita.

